

AUTOR(ES): CLEDINALDO APARECIDO DIAS, YASMIN PEREIRA DE OLIVEIRA, SOPHIA FUNAYAMA, MARIA FERNANDA CORREIA MENDES, CARLOS ANDRÉ SALES DA SILVA, KEVER BRUNO PARADELO GOMES e PABLO PERON DE PAULA.

DISTRITOS CRIATIVOS NA PESQUISA INTERNACIONAL: O QUE DIZ A LITERATURA?

Introdução: o conceito de distritos criativos tem evoluído significativamente ao longo dos anos, perfazendo diferentes áreas de conhecimento e temáticas de discussão. Seja sob o viés econômico, geográfico, antropológico, histórico-cultural, arquitetônico ou empreendedor o conceito transita como alternativa de solução para os problemas enfrentados pelas cidades. Popularizado por Landry (2000), o conceito enreda a ideia de como as cidades podem se reinventar e prosperar economicamente por meio do incentivo à criatividade e inovação, focando em áreas específicas que se tornam centros de atratividade culturais e criativas (Corrêa *et al.*, 2022; Piqué, 2020; Silva e Muzzio, 2023; Souza e Teixeira, 2022; Testoni e Teixeira, 2020). Vários outros estudos ilustram o quanto o conceito tem evoluído e dado funcionalidade para iniciativas inovadoras e que fazem a diferença para desenvolvimento urbano (Bulles-Vélez, Escobar, Villamil-Mejia, 2024; Ayudhya, 2024; Orcao, Utrilla, Garcia e Perez, 2022; Cattivelli e Teixeira, 2019). Considerando a importância dos estudos este trabalho questiona: qual a evolução da produção científica internacional sobre os distritos criativos nos últimos anos? Partindo dessa problemática, define-se como objetivo levantar a produção científica internacional do período de 2010 até 2024 que versa sobre distritos criativos e suas relações com a economia criativa. **Método:** refere-se a um estudo bibliométrico de caráter descritivo, compreendendo a produção científica internacional produzida no período de 2010 a 2024, disponível na plataforma “Scopus” e inserida nas áreas temáticas de ciências sociais; negócios, gestão e contabilidade; ciência ambiental; artes e humanidades e engenharias. A busca deu-se a partir da combinação dos termos “Creative and districts” e “Creative and economy” com ocorrência no título, resumo e palavras-chave, o que rendeu 220 publicações. Esses documentos foram refinados para artigos escritos em inglês e com acesso aberto. Foram excluídos artigos em outros idiomas e que não envolvessem a intercessão das temáticas distritos criativos e economia criativa como assunto principal. Após esses filtros, 34 artigos foram selecionados para análise da distribuição anual da produção, produtividade dos periódicos (Lei de Bradford), produtividade dos autores (Lei de Lotka), palavras mais usadas (Lei de Zipf), artigos mais citados, produção científica dos países e co-ocorrência das palavras-chave. **Resultados e Discussão:** a produção científica na área começa a evoluir no ano de 2017, com maior representatividade em 2020, com 6 produções. A lei de Bradford permitiu identificar o grau de relevância dos periódicos que publicam sobre economia criativa e distritos criativos em três zonas de produtividade. A Zona 1 e 2 correspondem a 50% dos artigos produzidos, publicados em 3 revistas diferentes. Os 50% restantes pertencem à Zona 3, distribuídos em 7 revistas. Os periódicos mais relevantes são: Sustainability (3 artigos - 21% da produção total); Cities (2 artigos - 14%) e “Land Use Policy” (2 artigos - 14%). O professor Xiaoling Zhang do Departamento de Políticas Públicas da Universidade de Hong Kong é o único autor que apresenta duas publicações no período, tendo os demais apenas uma publicação. A aplicação da Lei de Lotka, que descreve a distribuição da frequência de publicação de autores, revela que uma pequena quantidade de autores é responsável pela maioria dos artigos, enquanto a maioria dos autores contribui com apenas um trabalho. De acordo com a análise da lei de Zipf o termo que apresentou a maior recorrência foi “Innovation” (8 vezes). Esse achado vai ao encontro às prerrotivas do conceito que, segundo Landry (2000), alinha distritos criativos à ideia de como as cidades podem se reinventar e prosperar economicamente por meio da inovação e criatividade. Em seguida os termos “desenvolvimento urbano”, “economia urbana” e “planejamento urbano” (5 vezes cada), “aglomeração”, “indústria criativa”, “desenvolvimento econômico” e “distrito industrial” (3 vezes cada), sugerindo que estes também são conceitos-chave dentro da área. A recorrência desses termos sugere que questões relacionadas ao crescimento e à organização das cidades, bem como à gestão econômica dessas áreas, são tópicos de grande importância e foco para os pesquisadores, como menciona os estudos de

Bulles-Vélez, Escobar, Villamil-Mejia (2024), Fan et al (2023), Velzing, Vrijhoef e Mens (2022). Quanto à disseminação do conhecimento foram identificadas 366 citações dos artigos selecionados, distribuídas entre 26 dos 34 artigos presentes na base de dados deste estudo. É digno de nota o fato de que apenas 10 artigos foram responsáveis por cerca de 76,50% do total de citações (Tab. 1). Oito dos 34 artigos nunca foram citados. A publicação por países apresenta no topo do ranking a China (15 artigos), seguida pela Austrália e Espanha (5 artigos cada), Hungria, Indonésia, Itália, Malásia, Polônia, Tailândia e Cervo (3 artigos cada). O Brasil está na décima segunda posição, juntamente com Argentina, Canadá e França (2 artigos cada). Os principais termos utilizados na discussão foram agrupados na Fig. 1, sendo organizados em clusters. No cluster 1 (verde) encontramos os termos: innovation, agglomeration, urban area, sustainability, industrial district, metropolitan area e urban area. Esses termos estão agrupados dentro desse cluster comum, sugerindo uma associação significativa entre eles dentro do contexto da pesquisa. O agrupamento desses termos pode indicar que eles são frequentemente discutidos juntos na literatura, sugerindo uma interconexão e interdependência entre conceitos. No cluster 2 (vermelho) a presença de termos como urban economy, urban development e urban planning sugere um foco específico na análise dos aspectos econômicos, de desenvolvimento e de planejamento urbano relacionados aos distritos criativos. Além disso, os termos urban policy e policy making indicam uma atenção à formulação de políticas urbanas, enquanto o termo land use planning destaca a importância do planejamento do uso do solo dentro do contexto urbano. A inclusão do termo Australia sugere um possível foco geográfico em estudos realizados neste país, enquanto o termo creative industry indica uma conexão direta com a economia criativa, que é um tema central nesta área de pesquisa. No cluster 3 (azul) encontramos os seguintes termos: China, Shanghai e art. A presença do termo China indica um foco específico na análise dos distritos criativos e da economia criativa neste país. Shanghai, uma das cidades mais proeminentes da China, é destacada neste cluster, possivelmente indicando um foco específico na experiência desta cidade em relação aos distritos criativos. O cluster 4 (roxo) é formado pelos termos, economic development e economic growth, indicando foco na análise dos impactos dos distritos criativos na economia e no desenvolvimento urbano. Esses termos sugerem um interesse em compreender como a criatividade, inovação e cultura influenciam o crescimento econômico e o desenvolvimento de regiões urbanas. **Conclusões:** os estudos que intermediam os conceitos de distrito criativo associado à economia criativa apresenta uma tendência positiva de discussões, destacando o crescimento em tal produção ao longo dos anos, especialmente em 2020. Esse aumento sugere um renovado interesse acadêmico e a importância desses temas para o desenvolvimento econômico e cultural, destacando a necessidade contínua de pesquisa e colaboração para entender seu impacto e potencialidade. As discussões apresentam-se alinhadas às teorias que fundamentam a origem do conceito de distrito criativo e economia criativa, fato que se confirma na frequência da ocorrência de termos como “desenvolvimento urbano”, “economia urbana” e “planejamento urbano”. A evolução dos conceitos encontram similitudes ao longo dos anos e os estudos passam a tangenciar em vários termos comuns às duas abordagens. Os temas principais giram em torno da interseção entre inovação, desenvolvimento urbano e economia, com um forte foco em políticas públicas e práticas sustentáveis.

Palavras-chave: Distritos criativos. Economia Criativa. Bibliometria.

Agradecimentos:

Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro.

Referências:

- AYUDHYA, T. J. N. New Place Identity: Redefining Bangkok Old Town Area as the New Creative District. In: **International Conference Citaa Cities Identity Through Architecture And Arts**, 2024, Cham. Proceedings... Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. p. 35-45.
- BULLES-VÉLEZ, A. E.; ESCOBAR, L. M.; Villamil-Mejia, C. Are Innovation and Creative Districts New Scenarios for Sustainable Urban Planning? Bogota, Medellin, and Barranquilla as Case Studies. **Sustainability**, v. 16, n. 7, p. 3095, 2024.

- CORRÊA, J. DE S.; GOMES, R. D. S.; TEIXEIRA, C. S.; BIZ, A. A. Espaço territorial como ambiente de inovação: desenvolvimento de um distrito criativo no centro histórico de São José. **Brazilian Creative Industries Journal**, v. 2, n. 2, p. 203-223, 2022.
- FAN, Z. M.; ZHU, B. W.; XIONG, L.; HUANG, S. W.; TZENG, G. H. Urban design strategies fostering creative workers' sense of identity in creative and cultural districts in East Asia: An integrated knowledge-driven approach. **Cities**, v. 137, p. 104269, 2023.
- LANDRY, C. **A Cidade Criativa: Um Kit de Ferramentas para Inovadores Urbanos**. Londres: Earthscan, 2000.
- ORCAO, A. I.; ESCOLANO-UTRILLA, S.; SÁNCHEZ-VALVERDE GARCÍA, B.; SÁEZ-PÉREZ, L. A. Culture and territorial development: An analysis of Spanish medium-sized cities using the Cultural and Creative Cities Monitor tool. **Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles**, n. 92, p. 3175, 2022.
- SOUZA, R. K. DE; TEIXEIRA, C. S. **Habitats de inovação: Alinhamento conceitual**. São Paulo: Perse, 2022. v. 2, 68 p.
- VELZING, E. J.; VRIJHOEF, R.; MENS, J. Assessing the multi-layered value of urban development policy a 'creative' and 'circular' district in the city of Utrecht. **Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 1078, n. 1, p. 121-142, 2022.

Tabela 1 - Artigos mais citados nas pesquisas sobre Distritos Criativos na produção internacional.

Autor, Ano	Título do artigo	Citações	%
GARCÍA M, (2015)	Social innovation and creativity in cities: A socially inclusive governance approach in two peripheral spaces of Barcelona	67	18,31%
YIGITCANLAR T, (2020)	How can contemporary innovation districts be classified? A systematic review of the literature	37	10,11%
DUVIVIER C, (2018)	The location of information technology-led new economy jobs in cities: office parks or cool neighbourhoods?	32	8,74%
SMĘTKOWSKI M, (2021)	Location patterns of advanced producer service firms in Warsaw: A tale of agglomeration in the era of creativity	30	8,20%
KONG L, (2012)	Improbable Art: The Creative Economy and Sustainable Cluster Development in a Hong Kong Industrial District	28	7,65%
YIN Y, (2015)	The 798 Art District: Multi-scalar drivers of land use succession and industrial restructuring in Beijing	24	6,56%
MENGI O, (2020)	Mapping Brisbane's Casual Creative Corridor: Land use and policy implications of a new genre in urban creative ecosystems	20	5,46%
THOMASZ AG, (2016)	Los nuevos distritos creativos de la Ciudad de Buenos Aires: la conversión del barrio de La Boca en el "Distrito de las Artes"	15	4,10%
EVANS GL, (2019)	Emergence of a digital cluster in east London: birth of a new hybrid firm	14	3,83%
BREZNITZ SM, (2014)	Arts districts, universities, and the rise of digital media	13	3,55%
MIGUEL IBS, (2020)	Teacher Confidence in Professional Training: The Predictive Roles of Engagement and Burnout	12	3,28%
ČERNEVIČIU TE J, (2011)	MAPPING VILNIUS AS CREATIVE CITY	11	3,01%
DELLA LUCIA M, (2017)	Intersectoral local development in Italy: the cultural, creative and tourism industries	11	3,01%
AGUSTINA Y, (2020)	A Creative Economy Development Strategy: The Case of Trenggalek Creative Network for Trenggalek Regency, Indonesia	9	2,46%

Figura 1. Análise de cluster das palavras-chave